

**TABIY FANLARNI O'QITISHDA O'QUVCHILARNING EKOLOGIK
ONG VA TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI**

Abdisamatova Mohinur

Termiz davlat pedagogika instituti
boshlang'ich ta'lim fakulteti talabasi

Qulmo'minov O'rolboy Safar o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti
Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrası o'qituvchisi.

Annotatsiya: o'quvchilar tabiiy fanlarni o'qish doirasida ularda tabiatga va atrof-muhitga bo'lgan munosabat ham uzviylikda rivojlanadi. Bu jarayonni o'qituvchi doimo nazorat qilib borishi lozimdir.

Abstract: within the framework of studying natural sciences, students develop their attitude towards nature and the environment. The teacher should always monitor this process.

Аннотация: в рамках изучения естественных наук у студентов формируется отношение к природе и окружающей среде. Учитель должен всегда контролировать этот процесс.

Kalit so'zlar: ekologiya, kompetensiya, mahorat, o'quvchi, jamoa, tabiat, bilim, tafakkur, o'simliklar

Key words: ecology, competence, skill, student, team, nature, knowledge, thinking, plants

Ключевые слова: экология, компетентность, умение, ученик, коллектив, природа, знания, мышление, растения.

O'quvchilarga tabiat ilmi va unga qanday munosabatda bo'lish haqida kichik yoshligidn boshlab singdiriladi. Maktabga kelganlaridan so'ng esa jamoa bilan

birgalikda ularning kompetensiyalari yanada boyitiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tabiiy fanlarga oid bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarni egallashi lozim. Ushbu malakalar ekologik tafakkur bilan chambarchas bog'liq. Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlar bo'yicha darslarni tashkil etishda tabiiy muhit holatining inson ta'sirida o'zgarishi, jonli va jonsiz komponentlarga insonning kuchli antropogen ta'siri tufayli ekologik muammolar vujudga kelayotganligi, sanoat mahsulotlaridan atmosferaning ifloslanishi ekologik muammolarni vujudga keltirganligi, yer yuzida ekologik tang vaziyatli hududlarning keskin ko'payishi, global ekologik inqiroz xavfining real ekanligini o'quvchilarga tushuntirish lozim. O'quvchilar tushunishlari lozimki, tabiatni muhofaza qilish hozirgi va kelgusi avlodning ehtiyojlarini hisobga olgan holda tabiiy boyliklardan oqilona foydalanish va atrof-muhitni saqlashdan iborat. Shu jihatdan o'quvchilarga ekologiya va ekologik tushunchalar haqida ma'lumot beriladi. Ular yashab turgan joy va uning iqlimi va unda qanday o'zgarishlar bo'layotgani haqida o'quvchilarga tushuntirilish kerak, chunki bu orqali ularda o'z tabiatiga bo'lgan munosabat yaxshi rivojlanadi va qayg'urish hissi paydo bo'ladi. Xususan, ekologiya hayot jarayonlarini o'ziga xos metodlarda tadqiq qiladigan mustaqil fan hisoblanadi. Ekologiyaning ijtimoiy hayot bilan bevosita bog'langan tarmoqlari ham rivojlanmoqda. Shu bilan birgalikda turli fanlardan ekologik muammolar jihatlari o'rganiladi. "Ekologiya" tirik organizmlarning (har qanday ko'rinishdagi, barcha darajada uyg'unlashgan) hayot faoliyati qonuniyatlarini ular hayotida kechadigan tabiiy muhitning inson omili ta'sirida yuzaga keladigan holatni o'rganadigan fandır.

Ta'limda o'quvchi shaxsini fikrlashga, o'z g'alar fikrini anglash va shu fikrni og'zaki hamda yozma shaklda savodli bayon eta olishga o'rgatish masalasiga e'tibor qaratilgan bo'lib, mustaqil fikrlaydigan, nutq madaniyati rivojlangan savodxon shaxsni kamol toptirish asosiy o'rin egallaydi. Millatning turmush tarzi, madaniy yaratuvchanligi uning boy tarixiy merosi asosida o'rganiladi. Ekologik madaniyat

ham shu tariq rivoj topadi o'quvchining ongida. Hozirda har bir yoshlar o'zining ko'rgan narsasini eslab qoladi va unga amal qilishga harakat qiladi. Shu boisdan o'qituvchi o'z o'quvchilarida tabiatga bo'lgan kompetensiyalarni kamol toptirish uchun ko'rgazmali va ekskursiyali metodlardan foydalanish lozimdir va bu narsa yaxshi samara beradi. Bu metodlari amalga oshirish uchun ko'p vaqt ham talab etilmaydi faqatgina bolalarning qiziqishlarini hisobga olish va o'rganishlar olib borish lozimdir. Bugungi kun o'qituvchidan ilg'or pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalaridan o'quv jarayonida foydalanishni talab etmoqda. Yuqoridagilardan kelib chiqib, tajribalarimiz asosida dars mashg'ulotlarida interfaol metodlarni qo'llash orqali ta'lim-tarbiya berish yo'llariga doir fikrlarimizni bayon etamiz. O'ylaymizki, u o'quv mashg'ulotlari samaradorligini oshirishda hamkasblarimizga amaliy yordam beradi. Shuningdek, o'quvchilarni o'z yo'nalishini tanlash va mustaqil hayotga tayyorgarlik ko'nikmalarini shakllantirishdek mas'uliyatli vazifani bajarishda ularning yaqin ko'makchilardan biriga aylanadi. Ekologik ma'daniyatni shakllantirishda o'qituvchi turli xil interfaol metodlardan foydalansa yaxshi samara beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tafakkurni shakllantirishda O'rta Osiyo mutafakkirlari merosidan foydalanishda, motivasiya va ijodiy faoliyat orqali ularning shaxsiy fazilatlarini shakllantirish, shuningdek, tabiat hodisalari o'rtasida sabab-oqibat munosabatlarini o'rnatish, tabiatni his qilish qobiliyatini rivojlantirish, ekologik bilimlarni shakllantirish, va bunyodkorlik hissini qaror toptirish, atrofdagi narsa va hodisalar o'zgarishlarini tahlil qilish, hamda tabiiy hodisalarni tahlil qilish va oqibatlarini umumlashtirishdan iborat. Atrof-muhitni rivojlantirish samaradorligini oshirish texnologiyalaridan biri bu kognitiv materialni to'g'ri tanlay olishi va amaliyotda qo'llashdir. Ishning ta'lim - tarbiya bilan bog'liqligi hamda ishlab chiqarish sohasidan farqlanuvchi jihatini hisobga olgan holda asoslash mumkin.

Ekologik ta'lim-tarbiyaning mohiyati, g'oyaviy mazmuni, uning qonuniyatlari, samaradorlik shartlari, ekologik ta'lim-tarbiya mezonining falsafiy va madaniy kontekstini samaradorlik omillari orqali ishlab chiqish kun tartibidagi masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Ekologik ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy innovatsion yondashuv tizimi joriy etilsa, insoniyat tabiat, atrof-muhit va kosmos bilan ob'ektiv zarur darajadagi aloqadorlikka erishish va o'zaro uyg'unlikni shakllantirish mumkin. Tabiat bilan uyg'un yashash, inson uning bir bo'lagi, degan tushuncha va gumanistik g'oyalarni singdiruvchi ta'limning dasturiy tizimi bugungi kunda o'zini oqlamayotgandek, nazarimizda. Tabiiy resurslar haqidagi noto'g'ri tushunchalarning paydo bo'lganligi, tugab - bitmas manba degan yondashuvni ustunlik qilishi va tabiiy elementlarning odamga xayolan bo'ysundirishga bo'lgan intilishning hali ham barham topmaganligi ekologik muvozanatni buzishga, ekotizimlarni yo'q qilishga asos bo'lib qolmoqda. Biror kishining ekologik ongini shakllantirish uchun, insonning qarashlari va g'oyalarini butunlay qayta qurish zarur, chunki u o'zlashtirgan ekologik me'yorlar bir vaqtning o'zida uning tabiatga nisbatan xatti-harakatlarining me'yorlariga aylanadi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, inson tabiat ne'matlaridan foydalanar ekan undagi resurslardan ham oqilona foydalanishni ham bilishi lozim. Maktab o'quvchilarining ekologik tarbiyasi uzluksiz va maqsadga muvofiq jarayonga aylanishi va umumta'lim darajalari o'rtasida ham, umumiy va qo'shimcha ta'lim o'rtasida ham uzviylikini ta'minlaydigan ta'lim dasturlariga muvofiq turli shakllarda amalga oshirilishi kerak. Bu narsani o'quvchilarga darslar davomida va alohida mashg'ulotlar orqali o'rgatilishi lozim. O'qituvchi bu kompetensiyalarni rivojlantirishda o'z tajribalaridan va malakaridan foydalanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. " D.Sharipova, D.P. Xodiyeva, M K.Sharipov " Tabiatshunoslik va uni o'qitish

- metodikasi" darslik "Barkamol farzand media" nashriyoti 2018
2. X.Norbo'tayev " Boshlang'ich sinflarda integratsiyalashgan ta'lim" 2023
 3. Y Mamatatova , S.Sulaymonova "O'zbekiston media ta'lim taraqqiyot yo'lida" o'quv qo'llanma "Toshkent extremum-press" 2015
 - 4.Norbo'tayev X.B. Boshlang'ich sinflarda fanlararo ekologik tarbiya //Zamonaviy ta'lim. -2018. 11-son. - B. 558
 5. Kulmuminov, U., & Mukhtarova, L. (2023). POSSIBILITIES OF CREATIVE THINKING AND ITS MANIFESTATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS. Open Access Repository, 4(02), 81-84.
 6. Kulmuminov, U. (2023). CREATIVE TEACHING IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVE EDUCATION. Open Access Repository, 4(2), 434-437.
 7. KULMOMINOV, O. (2023). ISSUES OF DEVELOPMENT OF STUDENT'S CREATIVE SKILLS IN WORLD SCIENCE. World Bulletin of Social Sciences, 27, 54-56.
 8. Kulmominov, O. (2023). TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING SKILLS OF PRIMARY CLASS STUDENTS IN NATURAL SCIENCE TEACHING. Open Access Repository, 9(10), 112-116.
 9. Babamuratov, E., Ulmashon, D., & Zhurabek, Z. (2023). METHODS OF IDEOLOGICAL WORK FOR YOUTH WITH IDEOLOGICAL DEPRESSION. World Bulletin of Social Sciences, 27, 136-143.
 10. Jovliev, J. (2023). EDUCATION OF PRIMARY CLASS STUDENTS IN THE SPIRIT OF NATIONAL AND GENERAL HUMAN VALUESTECHNOLOGY. Open Access Repository, 10(10), 51-55